

ابراهيم العلاف's post

ابراهيم العلاف

7 November 2023 · 🌐

الاستاذ الدكتور نوري جعفر 1914 . 1991 العالم والمفكر والاستاذ الاكاديمي المتخصص بشؤون التربية وعلم النفس في ذكرى وفاته ال (32)
-ابراهيم العلاف

درست كتبه ، ومؤلفاته التي تزيد عن (35) كتابا فضلا عن المقالات والدراسات والبحوث والمحاضرات ومنذ قبل 50 سنة عرفته .. كان استادا ، ومفكرا تقدميا ، وعكس توجهه التقدمي في كتاباته ومؤلفاته العديدة لابد ان نستذكره ونهتم بكتاباته التربوية الجادة والبناءة .درّس في جامعة بغداد وفي الجامعات الليبية ..
كتب عن كتابه الموسوم (التقدم العلمي والتكنولوجي ومضامينه الاجتماعية والتربوية) ، ونشرت ما كتبت في صفحتي هذه وقلت : " كتاب للمرحوم الاستاذ الدكتور نوري جعفر صدر ضمن سلسلة (الموسوعة الصغيرة رقم 13) من منشورات وزارة الثقافة - جمهورية العراق 1978 .كتاب صغير بحجمه ، فصفحاته لا تتجاوز ال (50) من قطع الكف الا ان مضمونه كبير وكبير جدا هو بحث اكايمي من كاتب تقدمي متنور ومعروف وفيه يؤكد ان التقدم العلمي الحديث يسير بسرعة فائقة .المؤلف يدرس تأثيرات هذا التقدم على التربية ، والثقافة ، والفنون ويؤكد حقيقة ان الانسان الحديث لم يرتفع خلقيا وسلوكيا الى ما حصل من تقدم علمي وتكنولوجي بدليل انه يستخدم المنجزات العلمية لاغراض لا انسانية " .

وكتبت عن كتابه المشترك مع الدكتور عبد الرزاق محي الدين والموسوم : (خاطر وملاحظات حول التعليم في العراق) وقلت : " من الكتب الرائدة التي كتبت عن التعليم في العراق ألفه الاستاذ الدكتور عبد الرزاق محي الدين والاستاذ الدكتور نوري جعفر ...والكتاب بالاصل مجموعة مقالات نشرت في الصحف العراقية ...نشر الكتاب في سنة 1951 ، وطبع في مطبعة الزهراء -بغداد ...الكتاب يُعنى بالتعليم في العراق ، ويستقصي اسسه وحدوده وفلسفته الموجهة ويتابع مراحلها منذ قام التعليم الوطني من المواضيع التي تضمنها الكتاب الكتب المقررة في المعاهد العالية -تعادل الشهادات -مجلس التعليم العالي -التربية وأثرها في سلوك الانسان -الطلاب وضرورة رعايتهم -فلسفة التعليم في العراق -اثر الفلسفة الديمقراطية والدكتاتورية في توجيه التعليم -فلسفات المجتمع العراقي اقتراحات لاصلاح جهاز التعليم ..المؤلفان من اساطين التربية والتعليم في العراق ومن قاداته الاوائل " .
ومن دراساته الجادة كتابه (الأصلة في مجال العلم والفن) ، وفيه يقف عند ميزة الابداع او الابتكار وهي هدف التعليم وخاصة العالي في زماننا هذا 2023 ويؤكد في الصفحة (53) على ان (الابتكار والابداع) صفة مكتسبة تتولد بالتدريب والممارسة وهي اولا وأخرا نتيجة نعم نتيجة تفاعل إمكانيات الشخص المُخية مع العوامل البيئية المُحيطة .لهذه -برأيه - لابد من رعاية الموهوبين والاذكياء وتدريبهم والاذ ببيدهم واية امة لكي تنهض لابد من ان تهتم بالابتكار والابداع . ومن اقواله المتداولة : " إننا نطمح أن يكون قريبا ذلك اليوم الذي يتحول الصف (الفصل) فيه الى مختبر يحضر اليه الطلبة للكتشاف والبحث والاستقصاء وان كان الكثير مما يكتشفونه قد توصل اليه غيرهم " .
ايضا مما الف من كتب كتبه (الحب بين القلب والدماغ) و(آراء حديثة في تفسير نمو الطفل وتربيته) و(ادب قصص الخيال العلمي وعالم الاطفال) و(رعاية الطفل في الاسرة ..مبادئ عامة) و(الثورة ..مقدماتها ونتائجها) و(مع الحريري في مقاماته) والفكر :طبيعته وتطوره) و(اللغة والفكر) و(اقتراحات لتطوير التعليم في العراق) .
ومما كتبه مرة (30 ديسمبر - كانون الاول 2016) عن الاستاذ الدكتور نوري جعفر واستعيده اليوم ونحن نحتمي بذكره : " شيء جميل ان تحتفي جامعة البصرة الحبيبة والعتيبة بابنها البار ابن القرنه عالم النفس الكبير الاستاذ الدكتور نوري جعفر صاحب المؤلفات العديدة وراعي مدارس الموهوبين ومبتكر نظرية الابداع ...فرحت كثيرا عندما سمعت بذلك من الصديق الاستاذ الدكتور عبد الكريم راضي جعفر " رحم الله جعفرًا وعبد الكريم .وللاستاذ الدكتور نوري جعفر ابن هو الاستاذ علي كما ان لديه ثلاث بنات هن :علياء وخلود ونجود) .

المرحوم الأستاذ حميد المطيعي كتب عن الأستاذ الدكتور نوري جعفر في (موسوعة أعلام وعلماء العراق) الطبعة الموسعة ببغداد 2011 فقال : "ان الدكتور نوري جعفر باحث في علم النفس درّس في جامعة بغداد وهو من مواليد قضاء القرنة بمحافظة البصرة نشر مقالاته في الصحافة العراقية والعربية طبع من كتبه (حول التعليم في العراق) 1951 و(التربية وفلسفتها) 1952 و(التاريخ : مجاله وفلسفته) 1955 و(المبادئ والرجال) 1958 و(فلسفة التربية) 1959 و(اقتراحات لتطوير التعليم في العراق) 1962 و(اللغة والفكر) 1971 و(طبيعة الانسان) و(جون ديوي :حياته وفلسفته) .وله كتب ودراسات كثيرة في علمي الفلسفة والنفس منها كتابه (طبيعة الانسان في ضوء فلسفة بافلوف) . كما ان له كتابا في فلسفة التاريخ وفلسفة الحكم منها كتابه (علي ومناوئوه) وكتاب (فلسفة الحكم عند الامام علي عليه السلام) وكتاب (الصراع بين الامويين ومبادئ الاسلام) .

ومن كتبه المهمة كتابه (الجوانب السايكلوجية في أدب الجاحظ) .كتب عنه زميله الاستاذ الدكتور حسام اللوسي رئيس قسم الفلسفة السابق بكلية الاداب - جامعة بغداد .كما كتب عنه الاستاذ ياسر جاسم قاسم كتابا صدر سنة 2010 بعنوان (نوري جعفر ..رجل النهضة والاصلاح) وقدم له المرحوم الاستاذ الدكتور عبد الكريم راضي جعفر والكتاب متوفر على الانترنت .

كم اتمنى ان يكون الاستاذ الدكتور نوري جعفر موضوعا لاكثر من كتاب او رسالة ماجستير او اطروحة دكتوراه فهو يستحق منا ان نذكره ونذكر به دوما .

فقط اقول ان ابن اخيه الوحيد (راضي) واقصد الاخ والصديق المرحوم الاستاذ الدكتور عبد الكريم راضي جعفر كتب تقديمًا لكتاب الاخ الاستاذ ياسر جاسم قاسم الموسوم (نوري جعفر رجل النهضة والاصلاح) وقد ذكرته آنفا قال بالنص بشأن وفاته وسد الباب على كثير من التقولات والاشاعات بشكل نهائي قال : " توفي في 7 من تشرين الثاني -نوفمبر سنة 1991 في ليبيا عن عمر ناهز ال (77) سنة ، ودفن فيها بسبب مضاعفات الانفلونزا . وكل مانشر عن وفاته من (اغتيال العقل العراقي) و(لص قتله) انما هو عارٍ عن الصحة) .

97

15 comments 7 shares

حسين مايع

رحمه الله تعالى، أعتقد كُتبت عنه رسالة في التربية ابن رشد. موضوع وفاته ما زالت غامضا، فيقال انه قُتل في ليبيا على يد سائق (سلبه)، ويقال توفي بحادث سير، ويقال غير ذلك.

1y Like Reply 2

replies 2 · replied إبراهيم العلاف

باسم حمودي
استاذنا الدكتور نوري عالم عراقي كبير فقدناه

1y Like Reply

reply 1 · replied إبراهيم العلاف

عزيز محمد أبو محمد

الشكر والتقدير موصول للأستاذ الدكتور إبراهيم العلاف على جهوده الكبيرة المتميزة والتنويرية على مايقدمه لبلده من كتابات في كثير من مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية والأدبية والشعرية

وكذلك كتاباته عن شخصيات عربية وعالمية قديمة وحديثة
حفظ الله للدكتور إبراهيم طاقاته وجهده ووقته وصحته وعافيته

Ward Al Ward Warda
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

1y Like Reply

Khalil Shakir Al Zubaidi
يرحمه الله بوسع رحمة

1y Like Reply

عبد الكاظم الياسري
رحمه الله

1y Like Reply

علي عباس التميمي

هيثم هادي نعمان الهيتي
شخصية عراقية مميزة

1y Like Reply

Khalid Sabih

تحياتي دكتور ابراهيم
في تلفزيون البصرة في السبعينات كان هناك، ان لم تخني الذاكرة، شخص يقدم برنامجا ثقافيا
اسمه محمد راضي جعفر، هل تعرف ان كانت له صلة قرابة بالدكتور نوري جعفر وابن اخيه
عبدالكريم؟
مع الشكر

1y Like Reply

اكرم علي حسين
عام ١٩٥٧ التحقت طالبا في الثانويه الجعفرية ببغداد وكان مدير الثانويه حينها المرحوم نوري جعفر
بسبب فصله من التعليم الجامعي الحكومي وبعد ١٤ تموز عام ١٩٥٨ اعيد الى الوظيفة في العهد
الجمهوري

1y Like Reply

عدي عبدالله الطلب
رحمه الله تعالى وغفر له وجعل قبره روضه من رياض الجنة

1y Like Reply

Annia Matthew

اخي الدكتور ابراهيم العلاف المحترم لي ذكريات عزيزه عن المرحوم الاستاذ الدكتور نوري جعفر
في سنة 1950 كنت طالبا في الصف الثاني فرع الفيزياء من دار المعلمين العاليه عندما باشر
الدكتور نوري جعفر في الكليه بعد عودته من البعثه من امريكا وابداء بتدريسها الفلسفه لطلبة
الصف الثاني جميعا وكونه قدم حديثا فقد نزل معنا بالقسم الداخلي ولذا قوية علاقتنا به
وكانت موضوعات الفلسفه حينذاك استعراض الفلسفات الحديثه مثل الرأسمالية والاشتراكية
والشيوعيين و البراكتزميه وبمان هذه الفلسفات حديثه على الفرد العراقي فقد كان ينشر تلك
المحادثات في جريدة الشعب التابعه لحزب الامه والذي كان راءيسه صالح جبر وكنا نشترى تلك
الجريده بدلا من كتابة المحاضرات وتمر الايام وبقيت التقى معه في بغداد خلال كوني مدرسا في
بعقوية وخلال الخمسينات انتمى إلى الجيهه الشعبيه ووقع على المذكره التي رفعها أساتذة الكليات
إلى جلاله الملك مما أدى إلى فصل قسم منهم أو نقلوا إلى التعليم الثانوي وأما الدكتور نوري فقد
فصل من التعليم لكونه تقدمي وبعد ثورة 14 تموز عاد إلى الكليه وهنا بداء يعيد كتاباته عن
الفلسفات السابقه بشكل جديد يناير مكنبه سابقا وهنا أخذ طلبته السابقين يقابلون كل نشره في
جريده الأهالي بالنسيه السابقه في جريدة اليقظه القوميه .مما جعله يرد عليهم بقلة المصادر
المعتمده في ذلك الوقت وتوفيرها الان.. وبعد ثورة تموز ابتعدت عن بغداد وينتهي عن الدكتور
بدأت تقل.. هذه ذكرياتي لكم مع تحياتي واسما امنياتي

1y Like Reply

Write a comment...

